

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633198>

CHORVACHILIK CHIQINDILARIDAN BIOGAZ VA BIOO‘G‘IT ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY AHAMIYATI HAMDA O‘ZBEKISTON SHAROITIDAGI ISTIQBOLLARI.

Rizvonov Ruhiddin Rahmiddin o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti talabasi
E-mail: rizvonovruhiddin775@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada chorvachilik chiqindilarini qayta ishlash asosida biogaz va bioo‘g‘it ishlab chiqarishning ekologik, iqtisodiy hamda energetik ahamiyati yoritilgan. O‘zbekiston chorvachilik tarmog‘ining mavjud salohiyati, organik chiqindilar hajmi va ushbu resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Chorvachilik chiqindilarini biogaz texnologiyalari orqali qayta ishlash energiya xavfsizligini ta‘minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va dehqonchilikni organik rivojlantirishning muhim omili sifatida baholangan.

Kalit so‘zlar: biogaz, bioo‘g‘it, chorvachilik chiqindilari, qayta tiklanuvchi energiya, organik o‘g‘it, ekologik xavfsizlik, biomassa, yashil iqtisodiyot, energiya samaradorligi, qishloq xo‘jaligi.

ABSTRACT

This article examines the ecological, economic, and energy-related significance of producing biogas and biofertilizers through the processing of livestock waste. The existing potential of Uzbekistan’s livestock sector, the volume of organic waste generated, and the opportunities for its efficient utilization are analyzed. The study highlights the role of biogas technologies in ensuring energy security, protecting the environment, reducing greenhouse gas emissions, and promoting sustainable agricultural development. Furthermore, the availability of substantial livestock resources and organic biomass in Uzbekistan creates favorable conditions for the widespread implementation of biogas production technologies. The conversion of livestock waste into biogas and biofertilizers is considered an important factor in the development of a green economy, improvement of environmental sustainability, and enhancement of agricultural productivity.

Keywords: biogas, biofertilizer, livestock waste, renewable energy, organic fertilizer, environmental safety, biomass, green economy, energy efficiency, agriculture.

KIRISH

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida energiya resurslariga bo‘lgan talabning ortishi, ekologik muammolarning keskinlashuvi hamda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavflarning kuchayishi natijasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada oshmoqda. Xususan, quyosh energiyasi, shamol va gidroenergiya manbalari ekologik jihatdan eng xavfsiz energiya turlari xisoblanadi. O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jaligi va chorvachilik tarmoqlarida hosil bo‘ladigan organik chiqindilarni qayta ishlash orqali energiya ishlab chiqarish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Chorvachilik xo‘jaliklarida hosil bo‘ladigan go‘ng, siydik va boshqa organik qoldiqlar tarkibida katta miqdorda organik moddalar mavjud bo‘lib, ular biogaz ishlab chiqarish uchun qimmatli biomassa resursi hisoblanadi. Ushbu chiqindilarni ilmiy asosda qayta ishlash nafaqat energiya olish, balki ekologik muammolarni kamaytirish, sanitariya holatini yaxshilash va yuqori sifatli bioo‘g‘itlar ishlab chiqarish imkonini ham beradi.

Biogazning zamonaviy energetik tizimdagi o‘rni. Biogaz organik moddalarning biologik parchalanishi natijasida hosil bo‘ladigan yonuvchan gazlar aralashmasi bo‘lib, uning asosiy qismini metan tashkil etadi. Metan yuqori kalorifik qiymatga ega bo‘lganligi sababli elektr energiyasi ishlab chiqarish, issiqlik ta‘minoti, maishiy ehtiyojlar hamda transport yoqilg‘isi sifatida foydalanish imkoniyatiga ega.

Bugungi kunda biogaz texnologiyalari rivojlangan davlatlarda qishloq xo‘jaligining ajralmas qismiga aylangan. Germaniya, Daniya, Xitoy va Hindiston kabi davlatlarda minglab biogaz qurilmalari faoliyat yuritib, fermer xo‘jaliklarining energiyaga bo‘lgan ehtiyojini qondirmoqda. Mazkur texnologiya qishloq xo‘jaligini energiya iste‘molchisi emas, balki energiya ishlab chiqaruvchisiga aylantirish imkonini beradi.

O‘zbekistonning chorvachilik salohiyati va chiqindi resurslari. O‘zbekiston Markaziy Osiyoning yirik agrar davlatlaridan biri bo‘lib, chorvachilik qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan hisoblanadi. Milliy statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2026-yil 1-yanvar holatida respublikada 14,5 million bosh yirik shoxli qoramol, 25 million boshga yaqin qo‘y va echki hamda 118,6 million bosh parranda mavjud.

Mazkur ko‘rsatkichlar mamlakatda biogaz ishlab chiqarish uchun ulkan biomassa bazasi mavjudligini ko‘rsatadi. Chorva mollari sonining ko‘pligi natijasida har kuni juda katta hajmdagi organik chiqindilar hosil bo‘ladi.

O‘rtacha hisob-kitoblarga ko‘ra: 1 bosh qoramol sutkasiga 20–30 kg go‘ng, 1 bosh qo‘y yoki echki 1,5–2,5 kg go‘ng, 1 bosh parranda 0,08–0,12 kg axlat chiqaradi.

Shunga asosan respublikamizda bir sutkada: qoramollardan taxminan 363 ming tonna, qo‘y va echkildan 50 ming tonna, parrandalardan 12 ming tonnaga yaqin organik chiqindi hosil bo‘ladi.

Demak, O‘zbekistonda har kuni o‘rtacha 425 ming tonnadan ortiq organik biomassa chiqindisi vujudga kelmoqda. Ushbu resurslarning hatto ma‘lum qismi biogaz ishlab chiqarishga yo‘naltirilsa ham katta miqdorda energiya va organik o‘g‘it olish mumkin.

Biogaz ishlab chiqarishning iqtisodiy ahamiyati. Biogaz texnologiyalarini joriy etish fermer xo‘jaliklari va chorvachilik komplekslari uchun iqtisodiy jihatdan katta samara beradi. Avvalo, elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari qisqaradi. Fermer xo‘jaliklari o‘z ehtiyojlari uchun mustaqil energiya ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ikkinchidan, chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlari kamayadi. Odatda katta hajmdagi go‘ngni saqlash va tashish qo‘shimcha mablag‘ talab qiladi. Biogaz qurilmalarida esa ushbu chiqindilar foydali mahsulotga aylantiriladi. Uchinchidan, bioo‘g‘it ishlab chiqarish orqali mineral o‘g‘itlar xaridiga sarflanadigan mablag‘larni kamaytirish mumkin. Bu esa mahsulot tannarxining pasayishiga olib keladi. Bioo‘g‘itning agronomik afzalliklari. Biogaz ishlab chiqarishdan keyin hosil bo‘ladigan digestat yuqori sifatli organik o‘g‘it hisoblanadi. Uning tarkibida o‘simliklar uchun zarur bo‘lgan azot, fosfor, kaliy, magniy, kalsiy va boshqa mikroelementlar saqlanib qoladi.

Bioo‘g‘itning asosiy afzalliklari - tuproq unumdorligini oshiradi, gumus miqdorini ko‘paytiradi, tuproqning suv ushlab turish qobiliyatini yaxshilaydi, foydali mikroorganizmlar faoliyatini kuchaytiradi, qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini oshiradi, mineral o‘g‘itlarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi. Shu sababli bioo‘g‘it ekologik toza qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Biogaz texnologiyalarining ekologik ahamiyati. Chorvachilik chiqindilarini ochiq maydonlarda saqlash atmosfera, tuproq va suv resurslarining ifloslanishiga sabab bo‘ladi. Organik chiqindilar parchalanishi natijasida metan, ammiak va boshqa zararli gazlar ajralib chiqadi. Biogaz texnologiyalari ushbu salbiy holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Xususan: issiqxona gazlari emissiyasi kamayadi, atmosfera havosining ifloslanishi qisqaradi, yer osti suvlarining nitratlar bilan zararlanishi kamayadi, noxush hidlar bartaraf etiladi, sanitariya-gigiyena holati yaxshilanadi.

Natijada ekologik xavfsizlik darajasi oshadi va qishloq hududlarida yashash sharoitlari yaxshilanadi.

O‘zbekiston olimlari tomonidan chorvachilik chiqindilaridan biogaz va bioo‘g‘it ishlab chiqarish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar.

O‘zbekiston olimlari tomonidan chorvachilik chiqindilarini anaerob bijg‘itish orqali biogaz va bioo‘g‘it olish texnologiyalarini takomillashtirishga qaratilgan qator

ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlarda qoramol, qo'y, parrandachilik va boshqa chorvachilik xo'jaliklari chiqindilarining biogaz hosil qilish salohiyati, anaerob parchalanish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar hamda hosil bo'lgan digestatning bioo'g'it sifatidagi agroekologik samaradorligi o'rganilgan.

Tadqiqot natijalari chorvachilik chiqindilarini anaerob qayta ishlash orqali energiya resurslari va organik o'g'itlarni bir vaqtning o'zida olish mumkinligini ko'rsatgan. Biogaz tarkibidagi metan miqdori substrat turi, namlik darajasi, harorat rejimi va uglerod-azot (C/N) nisbatiga bog'liq ekanligi aniqlangan. Shuningdek, turli organik chiqindilarni birgalikda bijg'itish (kofermentatsiya) biogaz hosildorligini oshirishi va jarayon barqarorligini ta'minlashi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar natijasida anaerob bijg'itishdan keyin hosil bo'ladigan digestat tarkibida o'simliklar uchun zarur bo'lgan azot, fosfor, kaliy va mikroelementlar saqlanib qolishi, uning tuproq unumdorligini oshirish hamda mineral o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish imkonini berishi aniqlangan. Bundan tashqari, biogaz texnologiyalarini qo'llash chorvachilik chiqindilarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish, issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirish va sanitariya-gigiyena holatini yaxshilashga xizmat qilishi ta'kidlangan. Ilmiy adabiyotlar tahliliga ko'ra, quyidagi davrlar alohida ahamiyatga ega:

2008–2012-yillar – O'zbekistonda biogaz texnologiyalarini qishloq xo'jaligiga joriy etish bo'yicha dastlabki amaliy va metodik tadqiqotlar olib borilgan. Bu davrda chorvachilik chiqindilaridan energiya va bioo'g'it olish imkoniyatlari asoslab berilgan.

2015–2021-yillar – biogaz qurilmalarining iqtisodiy samaradorligi, metan hosildorligini oshirish va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanish masalalari chuqur o'rganilgan. Ayniqsa, Orolbo'yi hududlarida biogaz ishlab chiqarish istiqbollari bo'yicha tadqiqotlar e'lon qilingan.

2022–2025-yillar – biogaz ishlab chiqarishda quyosh energiyasidan foydalanish, gibrid biogaz qurilmalari, energiya samaradorligini optimallashtirish va ekologik afzalliklarni baholashga qaratilgan ilmiy ishlar soni sezilarli oshgan. Ushbu tadqiqotlar natijasida anaerob bijg'itish jarayonining texnologik parametrlari takomillashtirilib, biogaz hosildorligini oshirish, organik chiqindilarni ekologik xavfsiz qayta ishlash va yuqori sifatli bioo'g'it olishning ilmiy asoslari ishlab chiqilgan. Tadqiqotlar biogaz texnologiyalarining O'zbekiston sharoitida iqtisodiy va ekologik jihatdan istiqbolli ekanligini ko'rsatgan.

Umuman olganda, O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar chorvachilik chiqindilaridan biogaz va bioo'g'it ishlab chiqarish texnologiyalarining mamlakat sharoitida iqtisodiy, ekologik va energetik jihatdan samarali ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu ishlanmalar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining

barqarorligini ta'minlash hamda chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida rivojlanish istiqbollari. O'zbekistonning iqlim sharoiti, rivojlangan chorvachilik tarmog'i va katta biomassa resurslari biogaz texnologiyalarini keng joriy etish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ayniqsa, Qashqadaryo viloyati, Samarqand viloyati, Buxoro viloyati, Toshkent viloyati va Surxondaryo viloyati hududlarida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yuqori bo'lib, yirik biogaz majmualarini tashkil etish uchun salohiyat mavjud.

Kelgusida biogaz texnologiyalarini rivojlantirish orqali qishloq hududlarining energiya ta'minotini yaxshilash, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimini yaratish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish mumkin.

XULOSA

Chorvachilik chiqindilaridan biogaz va bioo'g'it ishlab chiqarish bugungi kunda ekologik, iqtisodiy va energetik jihatdan eng istiqbolli texnologiyalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda mavjud 14,5 million bosh qoramol, 25 million bosh qo'y va echki hamda 118,6 million bosh parrandadan hosil bo'layotgan ulkan hajmdagi organik chiqindilar mamlakatning muhim qayta tiklanuvchi energiya resursi sifatida baholanishi mumkin.

Mazkur resurslardan samarali foydalanish orqali energiya mustaqilligini kuchaytirish, atrof-muhit muhofazasini ta'minlash, organik dehqonchilikni rivojlantirish va qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin. Shu bois chorvachilik chiqindilarini qayta ishlash asosida biogaz va bioo'g'it ishlab chiqarishni kengaytirish O'zbekiston qishloq xo'jaligining strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Statistika agentligi. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi va chorvachilik statistik ma'lumotlari, 2025–2026.
2. Bekchanov Sh.B.. "O'zbekistonda biogazning hozirgi holati va rivojlanish salohiyati". Ilmiy maqola, 2025.
3. Qishloq xo'jaligi vazirligi. Chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish va biomassa resurslaridan foydalanish bo'yicha materiallar.
4. Avezova N.R., Usmanov A.Y.. "Avtonom gibridd biogaz qurilmasining ko'p mezonli optimallashtirilishi". Scientific Research and Technology Journal, 2025.
5. Izzatullayev I.X.. "Biogaz qurilmasida ajralgan chiqindidan o'g'it sifatida foydalanish usullari". Ilmiy maqola, 2025.

6. Saidmamatov O., Rudenko I., Baier U., Khodjaniyazov E.. “Challenges and Solutions for Biogas Production from Agriculture Waste in the Aral Sea Basin”. Processes, 2021.
7. Raxmonqulova O.J, Mamatkulova I.E, “Organik chiqindilarni kamaytirish va ular asosida biogaz olish”. Ilmiy maqola, 2025.